

CHINGIZ AHMAROVNI SAN'AT RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

Abdurashidova Zulfiya

Sherali Jo'rayev nomidagi musiqa va san'at oliy maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19490854>

Anotatsiya: Bu maqolada o'zbek tasviriy san'atida muhim o'rin egallagan rassom Chingiz Ahmarov haqida o'rganamiz. Tadqiqotda rassomning milliy tassviriy san'atda rivojiga qo'shgan hissasi, Sharq madaniyati ayol go'zalligi, milliy raqs shular xadida ko'riladi. Rassomning monumental rangtasvir, devoriy suratlar va kitob bezagi sohasidagi mehnatlari, milliy an'analarga asoslangan badiiy uslubi va Sharq san'ati bilan uyg'unlashgan kompozitsiyalari ilmiy jahatdan o'rganiladi. Shu bilan birga rassom ijodini xalqaro san'at maydonidagi o'rni ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, monumental rangtasvir, milliy uslub, kompozitsiya, Sharq san'ati, o'zbek rassomlari.

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество художника Чингиза Ахмарова, который занимает важное место в узбекском изобразительном искусстве. В исследовании анализируется вклад художника в развитие национального изобразительного искусства, а также темы восточной культуры, красоты женщины и национальных танцев. Изучаются труды художника в области монументальной живописи, настенных росписей и книжной иллюстрации, его художественный стиль, основанный на национальных традициях, а также композиции, гармонично сочетающиеся с искусством Востока, с научной точки зрения. Кроме того, рассматривается место творчества художника на международной художественной арене.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, монументальная живопись, национальный стиль, композиция, восточное искусство, узбекские художники.

Annotation: This article examines the work of the painter Chingiz Akhmarov, who occupies an important place in Uzbek fine art. The study analyzes the artist's contribution to the development of national visual art, as well as themes such as Eastern culture, the beauty of women, and national dances. The artist's works in monumental painting, wall murals, and book illustration are also explored. In addition, his artistic style based on national traditions and his compositions harmoniously combined with Eastern art are studied from a scientific perspective. Furthermore, the place of the artist's art in the international art arena is also considered.

Keywords: Fine arts, monumental painting, national style, composition, Oriental art, Uzbek artists.

Chingiz Axmarov o'zbek halqining milliy, sevimli, el ardoqlagan musavviri. U (1912—1995) yillarda yashab ijod qilgan yirik musavvir rassom, monumentchi, portretchi-rassom, miniatyurachi-rassom, professor, yuzlab o'quvchi shogirtlarga saboq bergan pedagog ustoz. O'zbekiston va Tatariston xalq rassomi. Davlat mukofoti lauriyati. San'atshunoslik olamida "Ahmarov maktabi" nomini qoldirgan inson va yirik rassom hisoblanadi. XX asr o'zbek tasviriy san'ati taraqqiyotida ko'plab iste'dodli rassomlar faoliyat yuritgan. Bulardan musavvir Chingiz Ahmarovning nomi ham o'zbekiston tasviriy san'atida faxrli o'rin tutadi. Ulkan mo'yqalam sohibining ijodi o'zbek tasviriy san'atining ajralmas bir qismi sifatida xalq e'tirofiga sazovar bo'lgan. Chingiz Ahmarov milliy madaniyat, tarixiy meros va Sharq estetikasi unsurlarini zamonaviy tasviriy san'at bilan uyg'unlashtirgan rassomlardan. Asarlarida inson ruhiyati, go'zallik va nafislik g'oyalarni ilgari surgan.

Bo'lajak rassom 1912 yilda Rossiyaning Troisk shahrida tavallud topgan. Rassom Perm badiiy texnikumida o'iydi. 1935yili Maskva rassomchilik institutiga o'qishga kiradi va aspiranturani ham bira to'la tamomlaydi. Rassom ko'proq asarlarida yozuvchilar, shoirlar, aktyorlar va rassomlarning portretlarini tasvirlaydi. Masalan Mashhur rus balerinasini M.Plisezkaya, raqqosa M.Turg'unboeva, rassom R.Temurov, shoira Zulfiya, aktyor Abror Xidoyatov portretlarini chizadi. Rassom ijodida Sharq miniatyura an'analari, milliy ornamentlar va nafis ranglar uyg'unligini alohida ahamiyatga ega. Rassom yaratgan devoriy kompozitsiyalar o'zining badiiy mukammalligi va falsafiy mazmuni o'ziga hos. Chingiz Ahmarovning mahobatli rangtasvir ustasi, uning Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli opera va balet teatri foyesi devorlariga ishlangan devoriy rasmlarida ko'rishimiz mumkin. To'rt yillik mehnat mobaynida Navoiy davri va shoir asarlari ruhiga hamohang sakkizta kompozitsiya yaratadi. To'rtta devoriy suvrat, ularning har birida kuy, raqs va shariatni o'zida ifoda etuvchi go'zal qizlar timsoli tasvirlangan.

Ijodini 30-yillarda dastgoh rassomligi va grafika sohasida asarlar yaratish bilan boshlagan. Chingiz Ahmarov Toshkentdagi Abu Rayhon al-Beruniy nomli Sharqshunoslik institute foyesiga ishlangan devoriy suvratlari, insoniyatning eng ulug' kashfiyotlaridan bo'lgan. Rassom o'z asarlarida go'zal chehralarni, bodom qovoqlar, yoyday qoshlar, o'qdek kipriklarni tasvirlaydi. Chingiz Ahmarovning asarlarining san'atdagi ahamiyati. Rassom O'zbekiston balki, xalqaro san'atshunoslik borasida ham katta qiziqish uyg'otadi. Uning asarlarida

Sharq madaniyati va zamonaviy badiiy tafakkur uyg'unlashgani bois ko'plab san'at tadqiqotchilar tarafidan o'rganilib kelinmoqda. Rassom ijodi o'zbek monumental rangtasvir maktabining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi va keying avlod rassomlari uchun ijodiy maktab bo'ladi.

Rassom ijodida Sharq miniatyurasi an'analarini davom ettirib, milliy devoriy monumental san'ati musavvirlik maktabini yaratdi. U juda ko'plab, markaziy shaharlar madaniyat saroylariga, teatr inshootlariga sanatoriyalar foyelariga devoriy asarlar yaratib ko'plab o'z muhlislariga ega bo'ldi. Uningn betakror san'ati o'ziga hos tasvirga ega bo'lib, har bir portretida go'zallik o'z namunasini topdi. Chingiz Ahmarov avvaliga rangtasvir uslubida portretlar yaratgan bo'lsa, keyinroq asarlarida sharq miniyatura maktabi uyg'unligidagi uslubida o'ziga hos yangi ko'rinishdagi san'at asarlarini yaratdi. Rassom ko'plab asarlarida ayol obrazini tasvirlaydi. Ushbu asarda ham nafis va manaviy jihatdan boy ayol tasvirlangan.

Mevali qiz bu asarda rassom sharqonq go'zallik, milliy ruh va nafislikni ko'ramiz. Asarda milliy kiyimdagi yosh ayol, qo'lida mevalarni ushlab turibdi. Bunda Sharq madaniyati farovonlik, mo'l-ko'chilik va mehmondo'stlikni bildiradi. Rassom ushbu asar orqali xalqning turmush tarsi va madaniy qadriyatlarini

1-rasm. Mevali qiz

ko'rsatgan. Ayolning yuzi sokin va mulohazali. Uning nigohi tomoshbinga qaratilmagan, yon tomonga qaragan bo'lib, bunda o'ychanlik va nafislikni ko'rsatadi. Rassom obrazini go'zallik timsoli sifatida tasvirlab ko'rsatolgan. Asarning kompozitsiyasi markaziy obraz atrofida qurilgan bo'lib, etibor ayolga qaratilgan. qo'llarida ushlab turgan mevalar kompozitsiyaning muhim elementi. Fon dekarativ uslubda ishlangan. Asarda yashil, ko'k va och ranglardan foydalangan. Ranglar fon va kiyimda ishlatilgan bo'lib, ular bir-biri

bilan uyg'unlashgan. Mevalarning yorqin rangda tasvirlanishi umumiy rang uyg'unligida contrast hosil qilgan, bu esa kompozitsiyani jonlantirgan. Figuralarning soddaligi, shakli, nozik chiziqlar, dekorativ fon miniatyura uslubiga xos. Rassomning badiiy mahorati ayol obrazini nafis va yuksak estetik darajada ko'rsata olgan.

2-rasm. Sharq raqsi.

Chingiz Ahmarov uslubiga xos bo'lgan uch qismli raqs kompozitsiyasini ko'rishimiz mumkin. Asarda raqqosaning qo'l harakatlari, uzun sochlari va libosi orqali harakat plastikasini ifodalash asosiy g'oya. Asarda ayol obrazi go'zallik, nafislik va madaniy meros ramzi sifatida tasvirlangan. Raqqosa harakatlari orqali erkinlik, ritm va estetik uyg'unlik g'oyasini surgan. Rassom ijodi o'zbek tasviriy san'atining rivojlanishida katta xissa qo'shgan. Ch. Ahmarov san'atshunos olim, mehribon murabbiy, shu bilan birga professor hamdir. Uning milliy o'zbek mahobatli rangtasvirini rivojlantirishga katta xizmat qo'shganligi sababli, O'zbekiston xalq rassomi unvoni berilgan. Chingiz Axmarov 1995-yil 13-mart sanasida 83 yoshida vafot etgan. Tasviriy san'atda o'chmas iz qoldirgan rassomlar qatorida san'at ixlosmandlari tomonidan uning asarlari e'tibor va e'tirofdan tushmay kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Karimov N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007.
- 2.Abdullayev R. O'zbek rassomlari. – Toshkent: San'at, 2010.
- 3.Chingiz Axmarov. Albom. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1984.
- 4.Tursunov S. XX asr O'zbekiston rangtasviri. – Toshkent: Fan, 2005.
- 5.Ahmedova M. O'zbekiston madaniyati va san'ati. – Toshkent, 2012.
- 6.O'zbekiston Badiiy akademiyasi nashrlari va kataloglari.